

**ЎЗР ФА ШИ НОЁБ ФОНДИДА САҚЛАНАЁТГАН МИНИАТЮРА ВА
ҚИТЪАЛАР ТЎПЛАМИ**

Жамшид Жафаров Баҳодир ўғли

Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ 2 курс магистранти

+9989977305503

Кенжаева Феруза Абдусаттор қизи

Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ 2 курс магистранти

+998909701303

Аннотация: Ушбу мақолада ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шақшунослик институти фондида сақланаётган миниатюра ва қитъалар тўплами ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Миниатюра, қитъа, фонд, абри баҳор, Навоий, Гадоий, Лутфий, Хоразмий, безакли қитъа.

Миниатюра кичик ҳажмли сурат, Шарқда шаклланган мукаммал санъат турларидан биридир. Қадимда қўлёзма асар тайёр китоб ҳолига келгунига қадар кўплаб қўл меҳнати жараёнидан ўтган ва унда турли мутахассислар иштирок этган. Ҳозирги замонда бу соҳага оид барча ишлар босмаҳоналарда махсус техник ускуналар орқали бажарилади.

Одатда мукаммал китоблар турли безаклар билан зийнатланган бўлади. Безакнинг ҳам ҳар хил усулларидан фойдаланилган. Котиблар, хаттотлар, саҳҳофлар, мусаввирлар қўлёзмаларнинг ранг-баранг, ажойиб китоб кўринишига келиши учун бор маҳоратларини намойиш қилишган. Ўрта асрларда миниатюранинг санъат турларидан бири бўлиб шаклланиши ва такомилга етишида китоб тайёрлаш жараёнининг муҳим ўрни бор эди.

Абу Райҳон Беруний номидаги Шақшунослик институти фондида асралаётган минглаб қўлёзмалар орасида миниатюралар ва қитъалардан ташкил топган алоҳида ноёб тўплам бор. Унда 318 миниатюра ва қитъа

йиғилган. Тўплам китоб, қоғоз ўрами (рулон) ва варақлардан ташкил топган. Улар орасида №300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 рақамларда қайд этилганлари китоб ҳолида сақланади. Ҳазрат Навоийнинг ҳикматли сатрлари 258 рақам билан белгиланган қоғоз ўрамга ёзилган.

Ушбу ноёб тўпламдаги миниатюра ва қитъалар тўғрисидаги маълумотлар ҳали умумий картотека таркибига киритилмаган. Айти пайтда тадқиқотчилар фойдаланишига имконият яратиш учун уларнинг электрон тавсифи (реестри) тайёрланмоқда. Мазкур тўпламни ташкил этган манбаларнинг қисқагина мазмуни ҳозирча, фақат, рўйхат (инвентарь) дафтарига ёзилган. Манбалардаги матнлар туркий, форсий ва араб тилида ёзилган қитъалардан ташкил топган. Матнлар асосан, санъат даражасидаги насх, настаълиқ ва сулс хатида кўчирилган. Ушбу тўпламдаги манбаларни ишланиш ва тузилиши хусусиятларига кўра, ҳозирча қуйидаги турларга ажратдик.

Безакли қитъалар:

Қитъа – мумтоз адабиётдаги ижод турларидан бири, жуфт мисралари қофияли бўлган кичик шеърый шаклдир.¹ Шарқ адабиётида деярли ҳар бир адибнинг ижодида қитъалар учрайди. Бу атама араб тилидан олинган ва туркийда – «бўлак», «парча» каби маъноларни англатади. Айрим мутахассислар бу ижод турини қасида ва ғазалдан олдин пайдо бўлган, деб ҳисоблайди. Тузилишига кўра, ғазалга яқин туради, ҳажми қатъий белгиланмаган. Одатда икки байт ва ундан ортиқ бўлади. Ҳар бир қитъа яхлит тугалланган асардир. Ўзбек мумтоз адабиётида «Девону луғотит турк», Хоразмий, Юсуф Амирий, Гадоий, Лутфий, Алишер Навоий ва бошқалар ижодида қитъанинг ажойиб ва мукаммал намуналари кўплаб учрайди.²

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати II жилд. – Б. 588.

² ЎзМЭ. XI жилд. – Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 25.

Ушбу мақолада сўз юриталаётган тўпламдаги қитъа матнлари ва миниатюралар атрофи турли гўзал нақшлар билан безалган. Уларнинг кўп қисми «абру баҳор» (баҳор булутлари) усулида зийнатланган. Безаклар жуда бежирим, бирортаси қайта такрорланмайди.

«Абру баҳор» (баҳор булутлари) ўрта асрларда яратилган ўзига хос тасвирий санъат турларидан биридир. У миниатюрадан буткул фарқ қилади. Айрим ҳолларда китобни безашда уларни биргаликда қўллаш ҳолатлари ҳам учрайди. «Абру баҳор»да борлиқнинг чексиз олами ва инсон руҳияти уйғунлашиб, кўриш мумкин аммо ифодалаб бўлмайдиган сирли ва ғаройиб дунёга айланади. Қуйида «абру баҳор» билан безатилган баъзи манбалар билан танишамиз.

Ноёб фонддаги №21 рақамли манбага ишланган миниатюрада беш нафар одам расми акс эттирилган. Тасвир ортида моҳир хаттот юқори дид билан настаълиқ хатида ёзган нафис 4 сатр қитъа бор. Миниатюра тасвирининг ташқи тарафи абру санъати билан ажойиб тарзда безатилган.

Фонддаги №294 рақамли манбада абру устига қитъа сатрлари форсийда чиройли настаълиқ хатида ёзилган.

№288 манбада бир байт (икки сатр) настаълиқ хатида форсийда кўчирилган, матн жойлашган ҳошия чизиғининг ташқи тарафи абру билан безатилган.

№286 – тўрт байтдан иборат қитъа, ҳошия чизиғининг ташқи тарафини ғаройиб абру манзараси тўлдириб турибди.

№281 – олти сатрлик форсий қитъа, хаттотлик санъати намуналаридан, настаълиқ хатида кўчирилган. Безакчи ҳошия чизиғи ташқарисини ажойиб абрулар билан зийнатлаган.

№276 – олти сатрлик форсий қитъа, бу ҳам гўзалликда олдингисини такрорлайди. Хаттотлик санъати намуналаридан, настаълиқ хатида кўчирилган. Ажойиб абрулар билан уни ҳошия чизиғи ажратиб турибди.

№272 – тўрт сатрлик форсий қитъа. Хаттот барча гўзаллик – хаттотлик, шеър, наққошлик ва абру санъатини унда муваффақиятли жамлаган.

Аралаш турдаги безаклар:

Миниатюра ва қитъалардан ташқари, тўпلامда ҳар хил гуллар тасвири ва баъзи саҳифаларда тугалланмаган безак намуналари ҳам берилган. Уларнинг айримларига тўхталамиз.

№48 – хонтахта устидаги гулли кўзача, унда яшил баргли, ҳали очилмаган ғунча ва барқ уриб очилиб бўлган пушти гул тасвирланган. Чойнак ва пиёлалар гул атрофида турибди. У нафис настаълик хати билан ёзилган. Тасвирнинг усти ва таги форсий матнли нақш билан безалган. Матн сўнггида хижрий 1273 санаси турибди. У милодийда 1856 – 1857 йилга тўғри келади. Саҳифа орқасида форсийда 8 сатрли шеърий матн бор.

№49 – бу манбада бир тўда тўп бўлиб очилган чиройли бинафша тусли гуллар тасвирланган, атрофи ҳошия чизиғи билан ўралмаган. Саҳифа ортида нафис настаълик хатида кўчирилган 4 сатрли қитъа бор.

№50 – унда ҳам зарҳал гулқоғоз саҳифасига бир тўп гул тасвири нозик ишланган. Саҳифа ортига чиройли настаълик хатида 8 сатрли матн ёзилган.

Мухрли матнлар:

№288 – чиройли настаъликда кўчирилган форсий қитъа. Саҳифада муҳр бор. Аммо у босилмаган, ёпиштирилган.

№16 – чиройли настаъликда кўчирилган туркий қитъа. Тепа қисмига муҳри урилган. Унда «Сайид абу Бакр Муҳаммад Али» деб муҳр соҳиби номи ёзилган.

№102 – матнлар қитъалардан ташқари ҳадислар ва ҳикматли гаплардан ташкил топган. Ушбу саҳифага ҳам муҳри босилган.

№308 рақамда қайд этилган манба. «Асма ул-хусна» асари, унда Аллоҳнинг 99 исми ва сифатлари берилган. Матн араб тилида, настаълик хатида кўчирилган. Ҳар бир саҳифа гуллар билан безатилган. Котиб Хожи

Зариф Косоний томонидан кўчирилган. Муқоваси жигарранг ва чармдан ишланган. Саҳҳоф исми кўрсатилмаган, ҳажми 11x19 см.

№313 рақамли манба ҳам қўлёзма асардир. Ҳадислардан кичик тўплам тузилган. Матн араб тилида, сулс хатида кўчирилган, ҳажми 15,5x22,5 см.

Ушбу тўпламдаги санъат намуналарининг катта қисми ҳалигача етарли даражада тадқиқ қилинмаган. Улардан фақат баъзи қитъа ва миниатюраларгина намуна сифатида нашр этилган. Кейинги йилларда институт ходимлари томонидан вилоятларга илмий сафарлар уюштирилиб, турли ташкилотлар тасарруфида ва аҳоли кўлида сақланаётган қадимий қўлёзмалар аниқланмоқда. Институтда қўлёзмаларни сотиб олиш ишлари йўлга қўйилди. Ҳисоботлар ва суҳбатлар чоғида ҳали ҳам аҳоли кўлида мукамал безакли, гўзал лавҳлар, нақшлар ва миниатюралар билан зийнатланган қўлёзмалар мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларга дуч кела бошладик. Бугунги кунда шарқшунослик ва тарих фани йўналишида бажарилаётган энг муҳим ишлар қаторида Абу Райҳон Беруний номидаги қўлёзмалар хазинаси ва аҳолида сақланаётган қадимий ноёб қўлёзмалар тадқиқи, уларни халққа етказиш ҳам кечиктириб бўлмайдиган вазифалар қаторига киради. Мазкур мақоламизда қадимги аجدодлар ва ҳозирги авлодлар ўртасидаги қондошлик, ворисийлик алоқаларини мустаҳкамловчи, ватанимиз маданияти тарихига нисбатан тўғри муносабат шаклланишига кўмак берувчи кичик бир соҳага қисқагина назар ташлаб ўтдик. Шу пайтга қадар А. Мадраимов, Е. Исмаилова, Ш. Мусаев каби институт ходимлари шарқ миниатюралари каталогларини тузиб, улардан баъзи намуналарни ҳам нашр қилган. Бу соҳада турли даврларда амалга оширилган бошқа нашрлар ҳам бор. Бироқ тадқиқотлар шу пайтгача амалга оширилган ишлар ҳали етарли эмаслигини кўрсатмоқда.

Биз қисқагина назар ташлаб ўтган ушбу нодир фонд тўпламидаги хатотлик намуналари, қитъалар, нақшлар ва миниатюраларда мактаб ўқувчилари, олий ўқув юртлари талабалари ва ҳар қандай томошабиннинг

маънавий олами эҳтиёжини қондирадиган, инсоннинг безовта руҳиятига таскин берувчи, аждодларимиз томонидан яратилган ноёб дунё бор. Улар илмий тадқиқ қилиниб, замонавий талаблар даражасида чоп этилиб, оммага етказилса энг фойдали ишлардан бири бўларди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар. Ҳамид Сулаймон нашрга тайёрлаган. – Тошкент: Фан, 1970.

2. Бобирнома расмлари. Альбом тузувчи ва сўзбоши муҳаррири филология фанлари доктори, профессор Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: Фан, 1970.

3. Сулаймонова Ф. Навоий мусаввири кимлар? – Тошкент: Фан ва Турмуш, 1983, №2. 10-11 бетлар.

4. Шарқ миниатюра мактаблари. Тўпловчилар: Мадраимов А., Норматов Н. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.

5. Адамова А., Грек Т. Миниатюры Кашмирских рукописей. – Ленинград: 1976.

6. Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV – XVII вв. – Душанбе: Ирфон, 1974.

7. Джами в миниатюрах XVI века. Автор текста и составитель альбома Мукаддима Ашрафи. – Москва: Советский художник, 1966.